

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDCAサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

特養ホームまろにえ四季の里では日頃からF-SOAIPを記録のベースとして使用しており、最近ベンダーの協力を得て、既存の記録ソフトにF-SOAIPを導入しました。初心者にも入力しやすくなり、必要な情報の共有化がより図られるようになっていきます。また、総務省の研究事業で開発された、画期的なAIサービスとF-SOAIPの協創システムも紹介します。

ケアマネジャーと介護職員が共用する 介護記録システムにF-SOAIP搭載

～F-SOAIP導入・定着後の記録業務の効率化とケアプランへの反映～

特別養護老人ホームまろにえ四季の里 介護支援専門員 大森生澄

当施設では、ケアマネジャー用の記録ソフトと介護職員用の記録ソフトは、別々のベンダーのものを採用しています。

F-SOAIPは、相手との実際のやり取りが可視化されわかりやすいので、介護職員が使用している日々の記録ソフト¹⁾の方に、F-SOAIPを用いて細かいやり取りを記録するようにしています。

ケアマネジャーとしては、日々の記録の他に施設支援経過²⁾を適宜入力していますが、そちらに関しては相手とのやり取りよりも事実のみを記録することが

多いです。

2つの記録ソフトが一本化され、F-SOAIPにより情報共有ができるようになることを望みます。

F-SOAIP定着の努力継続で 利点実感

当施設では、介護記録法標準化に向けたF-SOAIPの試行調査³⁾に参加してから3年以上経ちましたが、その後もF-SOAIPを使用した記録は継続しています。項目ごとにどのようなことを入力するのが簡単にまとめ、記録をする場所から見える位置に貼ったり、新入社員が入った時など、タイミングを見て適宜勉強会を開いたりなどという対応をすることで、新たに入社した職員も取り組みやすい環境を作っています。

全員ではないものの、どのユニットにもF-SOAIPを使える職員がいるため、過去の記録から実際の記録を見ることができるのも、取り入れやすい理由に

なっているように思います。良い点としては、[Fで何についての記録なのかすぐに確認できる][SとIで自身と相手の言動を簡単に書き分けることができ、後から記録を確認する際も誰の言動なのかわかりやすい][Oにより客観的に見た状態や状況がわかりやすい][Aによりその時の職員の行動の根拠がわかる][Pで今後の方向性を共有することができる]などが挙げられます。初めて介護の記録をするという職員にとっても、どのような部分に焦点を当て記録をすればよいのかすぐにわかるため、その点も利点であると思います。

個人差はありますが、試行調査を行った時から在籍している職員は慣れてきている職員が多く、日々の記録に自然とF-SOAIPを取り入れられているように思います。ご利用者様の話し言葉がそっくりそのまま記録されていることも多々あるため、後から確認した者がその場面を想像しやすくなり、記録がいきいきしているように感じます。

プロフィール

大森生澄

社会福祉士、介護福祉士の資格保有。特養やショートステイの現場を経験した後、介護支援専門員の資格を取得。居宅介護支援事業所での職務を経て特養の担当となり、現在も特養の介護支援専門員として勤務している。

図1 F-SOAIPの入力補助機能（ボタン）

例) 記録項目：ヒヤリハット

図2 F-SOAIPの入力補助機能（テンプレート）

例) 記録項目：生活特記

対利用者・家族・他職種との対応も F-SOAIPで

現場の職員はご利用者様との関わりが主になるため、職員とご利用者様の

やり取りを入力することが多いですが、私達ケアマネや看護師、相談員などは、ご利用者様のご家族様や、ご利用者様が入院した場合などは入院先の看護師などとやり取りする機会が多く、その記録にも F-SOAIP を使用していま

す。ご家族様や入院先の看護師などと直接話す機会の少ない現場の職員にも、ご家族様のご意向や病院でのご本人の現状などを正しく共有できるよう、F-SOAIP を用いて要点を周知できるよう心掛けています。

図3 F-SOAIPによる記載例

記載例①

- F) 夜間良眠
- S) 昨日はゆっくり眠れたのでスッキリしてます。今日も頑張ってる起きてます。
- O) 昨日良眠されスッキリしている様子。精神的にも落ち着いている。
- S) 音読図書はありますか？聞きたくて…。
- I) 携帯YouTubeで音声図書を流す。
- A) 聞いている様子はないが、本人の希望もありしばらく流しておこう。
- P) 日中の覚醒促せるよう努める。

記載例②

- F) 失語症あるも促しによる歌唱
- I) リビングのテレビで、歌えそうな歌を流し、職員も歌いつつ一緒に歌うよう促す。
- O) [上を向いて歩こう]を歌い始める。
全部の歌詞をはっきりと歌うことは難しいようだったが、ところどころ聞き取れるくらいには歌うことができています。
- I) 次に[憧れのハワイ航路]をかけてみる。
- O) ところどころいつもより言葉がはっきり聞こえるように歌うことが出来る。
- I) 歌えますね！すごいですね！
- O) 嬉しそうになる。
- A) ただ、職員がその場を離れてしまうと、聞いているだけになってしまう。
一緒に歌わないとダメなのだろうか。
- P) 一緒に歌う時間を設けられるよう努める。

記載例③

- F) 自ら歩き始めるも急な脱力
- O) リビングで車いすに座っていたが、突然立ち上がる。
- I) どこか行きますか？
- O) 何か言っている。
うまく聞き取れなかったが歩き出されたため、付き添い歩き始める。
10歩程は順調に歩行できるが、急に膝折れが始まってしまう。
- I) 近くにいた職員と一緒に両脇を抱え、ソファまで歩いて行こうと試みる。
- O) 足がほぼ前に出ず、足だけでなく体が全体的に硬直し力が入らなくなっている様子。
- A) ソファまで移動するのは難しそうだ。
- I) ユニットの扉付近でゆっくり床に座っていただく。座位保持もできずそのまま横になっていただく。
肩を叩いたり声を掛けたりする。
- O) まっすぐ前を見て、反応なし。
- A) てんかん発作のような症状だ。
- P) 他職員より、看護師や担当ケアマネに連絡し、状態の確認、その後の対応を検討する。

記載例④

娘様から事務所に電話あり、ご本人（A様）と話していただく

- F) 娘との電話で寂しさ解消
- S) (娘) 昼間、本人のケータイから着信があったのですが出られなかったので、伝言をお願いしたいのですが…。
- I) ご本人のケータイで、こちらから今かけましょうか？
- S) (娘) いいんですか？お忙しいところすみません。
- I) ご本人のケータイから、次女様に電話をかける。
- S) (娘) お母さん、なかなか行けなくてごめんね。面会できるようになったら、すぐに行きますからね。
- S) なんて言ってるか聞こえないから教えてください。
- A) 難聴があるため、耳でないと聞こえないのだろうか。
- I) ご本人、携帯電話を持って話すことが困難なため、音声をスピーカーにし立てかけておいたが、聞こえないようだったため耳元まで持って行く。
- O) 良く聞こえた様子見られる。
- S) だーれも会いに来なくて。私のこと迎えに来られないの？
- O) 泣きそうな表情で娘様に訴えている。
- S) (娘) 病気が流行っていて、行きたいけど行けないのよ。行けるようになったらすぐに行くからね。
- O) 上記のようなやり取り、何度か続く。
ご本人、泣きそうになっていたが、現状がわかり、また、娘様の声を聞いたことで少し安心した様子。
- I) 面会ができるようになったら、娘さんに連絡しますからね。そうしたら、すぐに娘さん来てくれますって。
一通り話し終えたようであるため、電話を切る。
- P) 面会ができるようになるまでは、電話ができるよう可能な範囲でサポートしていく。

介護記録システムに搭載された F-SOAIP

少し前に、私たちが使用している記録ソフト¹⁾に F-SOAIP が導入されました。食事、排泄、入浴、ヒヤリハットなどの個別の介護行為毎に特記事項の欄があり、都度 F、S、O、A、I、P の項目を文章の頭に入力し内容を入れていたのですが、新しい機能として、F と書いてあるところをクリックすると F-SOAIP の項目が全て出てくるという機能が追加されました。図1は、「ヒヤリハット」の項目における記録画面で、F のボタンを押した結果の画面です。また図2は、個別の項目に当てはまらない利用者の生活全般に関する記録に使用する「生活特記」における F-SOAIP の入力例になります。

F-SOAIP を初めて使う職員の導入としては使いやすく、また、F のボタンがあることで、まだ使い慣れていない職員にも F-SOAIP を使うことを意識づけるという点ではとても画期的だと思います。

F-SOAIP で実践過程を網羅

図3は、F-SOAIP による記載例になります。

初心者に対して F-SOAIP について伝える際、まずはご利用者の言葉だけ“S”で入力したり、自身の言動は“I”で入力してみたりするよう伝えているのですが、全ての項目が出てくることで、他の項目を意識することができることは

良い点だと思います。ただ、図1のような個別の介護行為毎に入力する画面では、全ての項目が F-SOAIP の順に一度ずつしか出てこないため、相手との細かい会話を残したい時などには、S や I などの項目を追加しています。今までも文章の頭に都度項目を入力してから記録をしているため、項目を追加することに関してはそれほど苦ではないとの話もありますが、図2の入力画面と同様に、項目ごとのボタンがあると、ワンクリックで項目を入れられるため、より便利になるのではないかと、との意見が出ています。

F-SOAIP の記録は、相手との会話がそのままの形で残ることが大きな特徴の一つとなっているため、その場にいた職員でなくても記録から場面を想像しやすくなっています。ご利用者様のご様子をご家族にお伝えしたり、体調不良などにより外部の病院へ受診し状態を伝えたりする際、その場にいた職員でなくても記録から場面を想像しやすく、よりご様子を伝えやすいと感じています。このように、伝達する際に必要な情報が F-SOAIP の記録にはわかりやすく盛り込まれているため、他者との情報共有の際に良く活用しています。

利用者の意向をケアプランに反映

また、介護の現場では、基本的な食事や排せつなどの支援はもちろんのこと、ご利用者様それぞれの人となりを把握し、それぞれの生活の支援をすることを重視しています。そのため、日常生活でのやり取りを記録することも多々ありますが、その会話の中でご利用者様がボ

ロっとおっしゃった希望などを記録されていた場合は、ケアプランに反映することもあります。こちら、会話がそのまま記録されていると、ご本人の意思をより把握しやすいです。私自身で確認できる事柄もありますが、他の職員がまた違った切り口から話しをして初めてわかることもあるため、参考にしています。より、ご本人の状態に適したプランを作成し、支援に繋ぐことができるよう、F-SOAIP での記録を継続していけたらと思っています。

1) ここでいう「記録ソフト」とは、介護記録における経過記録に特化した、オールウインシステム(株)の「ケアノート」を指している。

2) 介護支援専門員による「施設支援経過」の記録システムは、介護記録システムとは別になっている。

3) 令和2年度老人保健事業推進費補助金等老人保健健康増進等事業「介護記録法の標準化調査研究事業報告書」

・厚生労働省 HP「介護分野における生産性向上の取り組みを促進するツール」

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei_tool.html

・サマリー：www.jmar.co.jp/asset/pdf/job/public/llgr2_155_summary.pdf

・報告書：www.jmar.co.jp/asset/pdf/job/public/llgr2_155_report.pdf

・マニュアル www.jmar.co.jp/asset/pdf/job/public/llgr2_155_manual.pdf

F-SOAIP認知症ケア補助AIシステムDeCaAI

～BPSDの予測と最適なケア方法の提案～

ゲオム株式会社 代表取締役 矢沢 一真

ゲオム株式会社¹⁾が社会実装を展開しているのは、認知症で最も介護負担の大きい行動・心理症状（BPSD）を事前に予測し、最適なケア方法と共に通知する認知症ケア補助 AIシステム（DeCaAI）で、これは認知症高齢者研究所（代表理事兼所長 羽田野政治）²⁾ら11の大学で開発され、総務省「医療・介護・健康データ活用基盤高度化事業」に基づく、AMED「認知症対応型 AI・IoT システム研究推進事業」(22us0424001)³⁾において研究されたシステムです。

DeCaAIアプリでは、介護者の音声記録から自動的かつ瞬時にF-SOAIPに自動分割した上で、様々な情報を分析しています（図）。画面では、介護者が

ケアしたい「O（客観的情報）」をDeCaAIが分析し、AIによる適切なケア「PAI（Plan AI）」を導出しているのがわかります。F-SOAIPにより介護記録を利活用したり、医療介護連携に用いることが出来るため、介護される方やご家族にとって大

変有用であり、また、介護者や介護施設にとっても音声記録を自動分割しケアに活かす機能が求められていました。

今回、F-SOAIP導入に関する効果を寄稿された「まろにえ四季の里」様でお使いの介護記録ソフト「ケアノート」を開発・販売しているオールウィンシステム株式会社様と、DeCaAIとのシ

記録確認		
宮迫倫子 様 (仮名)		
09:12	F	徘徊への対応
09:12	S	昨夜あまり眠れなかったよ。
09:12	O	落ち着きがなく施設内をウロウロと動き回っている。昨日の夜あまり眠れなかった様子。今はあくびをしてフラフラしている。
09:12	A	少し落ち着いてきた様子が見受けられる。
09:12	I	危険がないように静かに見守りを行う。
09:12	PAI	徘徊時には「こっちに行きましょう」などと支持的に接したりせず、脇に付添い、誘導しましょう。

注：教材用に一部修正してあります。

ステム連携についても協議を開始致しました。DeCaAIを、AIによるBPSD予防ケアを実践する次世代OSとして広げて行きたいと考えています。

- 1) <https://geom-hd.com/>
- 2) <https://www.kyomation.com>
- 3) https://www.dcnnet.gr.jp/pdf/journal/decaai_20230104.pdf

解説

介護現場の多職種実践に資するF-SOAIPによる記録システムの標準化を ～複数ベンダーやAIサービスによる協創型イノベーション～

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
埼玉県立大学 嵐末憲子 / 国際医療福祉大学大学院 小嶋章吾

数百の介護記録システムでは、連携や時間の改善を掲げているが、今回の実践報告のような効果は見られないためか、F-SOAIPを搭載したシステムへの問い合わせを受ける。また、あらゆる介護記録の書籍を購入して試した介護現場の管理者が、システムへの搭載を求めてもベンダーが応じないため、F-SOAIPの活用を断念したことや、搭載されても入力に留まり分析ができないといった現状を受け本号を企画した。

大森氏らの介護記録システムへの

F-SOAIP搭載はベンダーの協力により叶ったが、冒頭にあるようにケアマネジャー業務では、複数の記録システムを要するといった課題がある。

これら課題解決の方策として、F-SOAIP搭載システムと前述の「DeCaAI」の社会実装を推進するAIサービスとの協創を示唆する矢沢氏の報告が参考になる。このように、介護事業所・多職種の記録システムベンダー・AIサービス等によるF-SOAIPを基盤とした協創は、利用者・家族にとっても有益であ

り、DX推進や働き方改革の実現といったイノベーションにも寄与できる（2024年4月号参照）。

また、F-SOAIPの汎用性をふまえるならば、F-SOAIPの自動振分け機能やAI技術は、F-SOAIPの対人支援における記録の標準化により、データ間の構造化により、さらなるイノベーションをもたらすだろう。

※F-SOAIPの標準化に向け、リーダー研修（オンライン／6月14日（金）、8月2日（金）、9月20日（金））受講者を全国から募集中です（<https://seikatsu.care/>）。

